

XORIJIIY MOLIIYA INSTITUTLARINI RESPUBLIKA KAPITAL BOZORIDAGI JALB QILISHNING INSTITUTSIONAL ASOSLARI.

Mukumov Sattor Safarovich

O'zbekiston Respublikasi

Bank-Moliya akademiyasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7824645>

Iqtisodiy rivojlanishda qo'shimcha kapital sifatida xorijiy kapitalni jalb qilish muhim ahamiyatli. Odatda, har bir rivojlanayotgan mamlakatlar rivojlanishining boshlang'ich bosqichida ichki jamg'armalarning yetishmasligi va kapitalning yetarli darajada shakllantirilmaganligi sababli xorijiy kapitalga ehtiyoj sezadi. Deyarli har bir rivojlangan davlat o'zining rivojlanishining dastlabki bosqichlarida o'z jamg'armalarini to'ldirish uchun xorijiy moliya yordamiga ega edi. Jumladan, mamlakatlar iqtisodiyotining rivojlanishida asosan rivojlangan mamlakatlardan kelgan xorijiy kapital katta rol o'ynagan¹.

Kapital uchta asosiy shaklda olinadi: qarz, imtiyozli va oddiy aksiyalar chiqarish orqali. Yangi aksiyalar chiqarish va foyda olish orqali kapital jalb qilinadi. Ushbu kapitalni kiritadigan sarmoyadorlar hech bo'lmaganda kapitaldan talab qilinadigan daromad darajasi va talab qilingan foyda shaklidagi daromad olishni kutadilar. Kapital narxiga turli omillar ta'sir qiladi. Ba'zilar, shu jumladan foiz stavkalari, davlat, shtat va federal soliq siyosati, shuningdek kompaniyaning nazoratidan tashqaridagi tartibga solish muhiti. Biroq, moliyalashtirish va investitsiya siyosati, ayniqsa firma foydalanadigan kapital turlari bilan bog'liq tanlov va u amalga oshirayotgan loyihalarning maqsadga muvofiqligi uning qiymatiga katta ta'sir ko'rsatadi.²

Xorijiy kapital deganda kapitalni xorijiy davlat, muassasa, xususiy shaxs va xalqaro tashkilot tomonidan mamlakatning samarali faoliyatiga jalb qilish tushuniladi.

Xorijiy kapitalning turlari:

To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar: Xorijiy kapital mamlakat iqtisodiy rivojlanishiga yordam berishda to'g'ridan-to'g'ri sarmoya ko'rinishida kirishi mumkin. Xususiy chet el kapitali yangi, zamonaviy texnika va yangi g'oyalarning kirib kelishiga olib kelishi mumkin.

Xorijiy hamkorlik: So'nggi yillar davomida xorijiy va mahalliy sarmoyalarning birgalikdagi ishtiroki kuzatiladi. Hozirda mamlakatlarda xorijiy kapitalning ushbu muhim shaklini rag'batlantirish qo'llanilmoqda. Uchta xorijiy hamkorlik shakli mavjud:

- Birgalikda ishtirok etish: xususiy tomonlar o'rtasida;
- Xorijiy firmalar va mamlakat hukumati o'rtasida;
- Chet el hukumati va mamlakat hukumati o'rtasida.

O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi, Iqtisodiyot va sanoat vazirligi, Moliya vazirligi va Davlat aktivlarini boshqarish agentligining quyidagilar orqali to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish ishlarini faollashtirish maqsadida kimyo va neft-gaz sanoati, mashinasozlik sohasidagi xo'jalik yurituvchi subyektlar, bank-sug'urta tashkilotlari ustav kapitallaridagi davlat aksiyalar (ulushlar) paketlarini sotish, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish uchun tayyor investitsiya takliflarini ishlab chiqish, investitsiya va biznes forumlar, taqdimotlar ("Road Show") va marketing kompaniyalari

¹K.S.Vataliya, N.P.Bhanuben An Article on Foreign Capital and Foreign Investment (Foreign Direct Investment) International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies Volume 1, Issue 3, August 2013,

p 9 Research Paper Available online at: www.ijarcsms.com. <http://ijarcsms.com/docs/paper/volume1/issue3/V1I3-0005.pdf>

²E.F.Brigham, J.F.Houston Fundamentals of Financial Management Eleventh Edition USA 2007 Thomson South-Western. 328-p

imkoniyatlaridan keng foydalanish, davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirish bo'yicha ustuvor yo'nalishlarni tashkil etish rejalashtirilgan.

Belgilangan tartibda sotiladigan davlat aktivlari ³

Yog'-moy sanoati korxonalarini			
1.	“Turon Xojeyli” AJ	Qoraqalpog'iston R.	79,7
2.	“Yog'gar Beruniy” AJ	Qoraqalpog'iston R.	89,3
3.	“Andijon yog'-moy” AJ	Andijon viloyati	58,4
4.	“Asaka yog'” AJ	Andijon viloyati	51,1
5.	“Kogon yog' ekstraksiya” AJ	Buxoro viloyati	51,0
6.	“Nurli don” MChJ	Jizzax viloyati	51,0
7.	“Bo'ston olami” MChJ	Jizzax viloyati	51,0
8.	“Koson yog' ekstraksiya” AJ	Qashqadaryo viloyati	51,0
9.	“Guliston yog' ekstraksiya” AJ	Sirdaryo viloyati	58,9
10.	“Surxonoziqovqatsanoati” AJ	Surxondaryo viloyati	59,9
11.	“Agroxizmat shindon” MChJ	Surxondaryo viloyati	51,0
12.	“Vangozi Agroeksport” MChJ	Navoiy viloyati	51,0
13.	“Kontinent-N yog'-moy” MChJ	Navoiy viloyati	51,0
14.	“Uchqo'rg'on yog'-moy” AJ	Namangan viloyati	51,7
15.	“Namangan tola tekstil” MChJ	Namangan viloyati	51,0
16.	“Yangiyo'l yog'-moy” AJ	Toshkent viloyati	51,0
17.	“Qo'qon yog'-moy” AJ	Farg'ona viloyati	51,0
18.	“Samarqand viloyat Agrokimyohimoya” AJ	Samarqand viloyati	32,4
19.	“Toshkent viloyat Agrokimyohimoya” AJ	Toshkent viloyati	34,8

Quyidagi jadvalda davlat tomonidan belgilangan tartiblarda sotiladigan davlat ulushi mavjud bo'lgan yog'-moy sanoati korxonalarining nomlari va “O'zagrokimyohimoya” AJlarda mavjud bo'lgan davlat ulushi miqdorlari to'g'risidagi ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Jumladan, o'tgan 2019 yil davlat qimmatli qog'ozlarini sotishiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2019-yil 19-iyulda O'zbekiston Respublika Valyuta birjasida 160 kunlik davlat qimmatli

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “ Respublika iqtisodiyotiga to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish mexanizmlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” gi 2019 yil 29-apreldagi PQ-4300-son Qarori www.lex.uz

qog'ozlarini joylashtirish bo'yicha navbatdagi elektron savdolar o'tkazildi. Auktsion savdolarida umumiy nominal qiymati 300 mlrd. so'm bo'lgan davlat qimmatli qog'ozlari birlamchi moliya bozorlarida joylashtirilib, ularni sotib olish uchun 435 mlrd. so'm hajmdagi buyurtmalar kelib tushdi. O'tkazilgan auktsion natijasiga ko'ra qisqa muddatli davlat qimmatli qog'ozlari bo'yicha o'rtacha tortilgan daromadlilik yillik 14,89 foizni tashkil etdi. Qayd etish joizki, auktsionda dilerlar tomonidan berilgan buyurtmalar hajmi savdoga qo'yilgan qisqa muddatli davlat qimmatli qog'ozlarining umumiy qiymatidan (300 mlrd. so'm) salkam bir yarim barobar ortiq ekanligi mazkur moliyaviy instrumentlarga bo'lgan talabning yuqori darajada saqlanayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, qisqa muddatli davlat qimmatli qog'ozlari daromadlilikining yillik 14,89 foizgacha oshishi asosan, joriy oyda 700,0 mlrd. so'm hajmda davlat qimmatli qog'ozlarining chiqarilishi, shuningdek, pul-kredit siyosatining qat'iyashtirilishi natijasida bank tizimidagi likvidlikning sezilarli darajada kamayganligi bilan izohlanadi. Kelgusida davlat qimmatli qog'ozlarini chiqarish bo'yicha Moliya vazirligining qarorlari davlat qarzini diversifikatsiyalash va uni samarali boshqarish hamda mahalliy moliya bozorlarini rivojlantirish maqsadlaridan kelib chiqib qabul qilinadi.⁴

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi sayti ma'lumotlari asosida tuzildi. https://www.mf.uz/media/file/euro_uz/4.pdf
2. K.S.Vataliya, N.P Bhanuben An Article on Foreign Capital and Foreign Investment (Foreign Direct Investment) International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies Volume 1, Issue 3, August 2013,
3. p 9 Research Paper Available online at: www.ijarcsms.com. <http://ijarcsms.com/docs/paper/volume1/issue3/V1I3-0005.pdf>
4. E.F.Brigham, J.F.Houston Fundamentals of Financial Management Eleventh Edition USA 2007 Thomson South-Western, 328-p
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining " Respublika iqtisodiyotiga to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish mexanizmlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2019 yil 29-apreldagi PQ-4300-son Qarori www.lex.uz

⁴ O'zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi sayti ma'lumotlari asosida tuzildi. https://www.mf.uz/media/file/euro_uz/4.pdf